

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
"Qurilish jarayonlari texnologiyasi" fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi "muhosaba" va "tafakkur" amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari 229 Abirova Umida Nazarovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari..... 232 Adhamova Diyora Sanjar qizi	
	Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy 239 Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
	Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati 244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
	Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari 248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
	Axborotning gnoseologik mohiyati 256 Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari 259 Mamatova Aziza Bo'riboevna	
	Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari 262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
	Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi..... 267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
	Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv 271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
	O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)..... 274 S. Sh. Azamatova	
	Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari 277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
	Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari 282 Xolova Mohigul Shavkatovna	
	Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish 287 Xudoyberganov Atham	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish 291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
	Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление 295 Кадирова Наргиза Азаматовна	
	Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка) 298 Мамырбаева Дина	
	Структура и стратегии развития предметных компетенций 304 Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish 308 Ganiyeva Shodiya Azizovna	
	Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки..... 313 Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
	Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 317 Nazarova Nasiba Abdullayevna	
	Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari 320 Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
	Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi 323 Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
	Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari 327 Matmurotova Iroda Baxtiyor qizi	
	"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni 332 A. N. Nusratov	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari 336 Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmira Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyorovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari	439
Kenjayeva Dildora Terkashevna	
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati	443
Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi	448
Latifa Zarifovna Korayeva	
Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar	451
Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari	454
Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida	459
Mardonova Saodat Muzaffarovna	
Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish	463
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri	466
Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi	470
Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress	473
Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari	477
Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi	481
Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency	486
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni	490
Quvonchbek Abduxamidov	
Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi	494
Rajabova Laylo O'tkir qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	498
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari	501
Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash	506
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari	510
Raxmetova Lazzat	
Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi	513
S. A. Mamatisayeva	
Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi	517
Sattorova Shaxlo Axadovna	
Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse	520
Sultonova Charos Iskandar kizi	
Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar	527
Suyunova Matluba Abdusaidovna	
Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi	531
Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi	
Modern Approaches to Teaching Grammar	534
Tuychiyev Azamat Farkhod ugli	
The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education	538
Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashv Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-маҳалля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	

O'QUVCHILARDA MILLIY VA UMUMMADANIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA MAQOLLARDAN FOYDALANISH BO 'YICHA MANBAALLAR TAHLILI

Boltayeva Barno

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyoti kafedrasasi dotsenti,
f.f.d. (PhD)

Eliboyeva Surayyo Abdukarim qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi
2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining, xususan maqollarning o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Turli mualliflarning ilmiy maqolalari, monografiya va bitiruv malakaviy ishlaridan olingan tahlillar orqali kompetensiyaviy yondashuv, o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish, ona tili ta'limi samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqollarning tarbiyaviy, estetik va ma'naviy ahamiyati, ularning bolalarda mustaqil fikrlash, nutqiy kompetensiya, ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Tadqiqotda xalq pedagogikasining zamonaviy ta'limdagi o'rni, maqollardan foydalanish metodlari hamda o'quvchilarda milliylik ruhini shakllantirish yo'llari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: maqol, xalq og'zaki ijodi, boshlang'ich ta'lim, tayanch kompetensiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, tarbiya.

Abstract: The article explores the role and importance of proverbs in fostering national and universal values among primary school students. Through the analysis of scientific articles, monographs, and research works, it highlights the development of key competencies, independent thinking, speech culture, and socio-cultural skills of learners. The study also emphasizes the educational, aesthetic, and spiritual significance of proverbs, as well as their application in modern education and folk pedagogy.

Key words: proverbs, folklore, primary education, key competence, national and universal values, upbringing.

Аннотация: В статье подробно рассматривается роль и значение пословиц в воспитании учащихся начальных классов в духе национальных и общечеловеческих ценностей. На основе анализа научных статей, монографий и исследовательских работ показано формирование ключевых компетенций, развитие самостоятельного мышления, речевой культуры и социально-культурных навыков школьников. Также подчёркивается воспитательное, эстетическое и духовное значение пословиц, их использование в образовательном процессе и народной педагогике.

Ключевые слова: пословицы, устное народное творчество, начальное образование, ключевая компетенция, национальные и общечеловеческие ценности, воспитание.

KIRISH

Zamonaviy ta'limda "kompetensiyaviylik" va "kompetensiya" eng ko'p takrorlanayotgan jumladan hisoblanadi. Bu tushuncha o'quvchilarning olgan bilim, egallagan ko'nikma va malakalarini real hayotda to'g'ri qo'llay olish qobiliyatidir. "Kompetensiya" atamasini birinchi marotaba tilshunoslik sohasida qo'llangan, uni Noam Chomsky (asli amerikalik bo'lgan tilshunos, 1965-yil) fanga olib kirgan. Chomskiy mashhur risolasida, ya'ni "Aspects of the Theory of Syntax" (1965)¹ da "lingvistik kompetensiya" atamasini kiritgan. Unga ko'ra, til sohibi o'z ona tilining grammatik tuzilishini faqat ichki tomondan biladi va bu bilish esa uning kompetensiyasi, ya'ni, tildan kerakli o'rinda va maqsadli qo'llay olishidir.

Shundan so'ng, bu tushuncha lingvistikadan pedagogika, psixologiya, boshqaruv, falsafa va sotsiologiya kabi sohalarda ham qo'llanila boshlandi. O'quv jarayoniga esa "kompetensiya"ni kirib kelishida quyidagi pedagog olimlar muhim o'rin tutadi:

D. McClelland (1973) – "Testing for competence rather than intelligence"² nomli risolasida ta'lim oluvchini biliminigina emas, olgan bilimlarini hayotiy jarayonlarda qo'llay olishini ham inobatga olish kerakligini aytib o'tgan.

R. White (1959)³ – ilk bora "competence" atamasini shaxsning amaliy jarayondagi harakatini ifodalovchi psixologik jihat sifatida tasvirlagan.

"Kompetensiya" atamasi yurtimiz ta'limiga XXI asrda turli chet el ta'lim dasturlari orqali olib kelindi. Bu atamani yurtimiz ta'lim tizimida qo'llagan olim va pedagoglar sifatida N.Sayidahmedov⁴, O.Tolipov va Sh.Shodmonov⁵, M.Qodirov⁶, M.Usmonboyev⁷ va boshqalarni ta'kidlab o'tsak bo'ladi. Ushbu olimlar kompetensiyani "Insonning olgan bilimlarini va ko'nikma, malakalarini hayotida qo'llay olishi" deya ta'riflashgan. Yangi O'zbekistonda, yangilanayotgan ta'limimizda "kompetensiya" tushunchasi qayta va qayta takrorlanmoqda. Avvalroq o'quvchilarimiz faqatgina nazariy ta'lim bilan chegaralanib qolgan bo'lishsa, hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonamizda har tomonlama tayyor, nafaqat nazariy bilimlar, balki, amaliy ko'nikmalarga ega yoshlar zarurati tug'ilgan. Shu sababli ta'limimizga kompetensiya tushunchasi kirib kelgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zamonaviy ta'limda ham turli pedagog va olimlar kompetensiya tushunchasi va turlari haqida o'z maqolalarida fikr yuritishgan. Shulardan, Z.Nasimov⁸, S. Xaydarova (monografiya)⁹ va F. Ilmurodova¹⁰ kabi o'zbek pedagoglarimiz o'z maqola va monografiyalarida nafaqat kompetensiya tushunchasi haqida fikr yuritishgan, balki, zamonaviy ta'limda kompetensiyaviylikning ahamiyati, kompetensiyaviylik orqali ta'limni rivojlantiruvchi usul va metodlar, rivojlangan davlatlar va milliy ta'limimizda kompetensiyaviylikning ahamiyati, joriy etilayotgan davlat dasturlari, strategiyalar hamda dasturlarni tarkibiga ham qamrab olgan.

Har qanday ta'limning poydevori hisoblangan boshlang'ich ta'limda ham o'quvchilarda kompetensiyaviylikni shakllantirish borasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borishganini ko'ramiz. Bularga M.Ikromovning "Boshlang'ich sinflarda kompetensiya tushunchasining mohiyati"¹¹ nomli maqolasini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Maqolaning asosiy mazmuni boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati haqida bo'lib, shuningdek, tayanch kompetensiya, nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya va morfologik kompetensiya kabi kompetensiyaning turlari, ularning o'zaro ichi turlari va kompetensiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati haqida ham tushuncha berilgan. S.O'rozboyev¹², Sh.Ismatova va Yu.Ismatova¹³, M.A.Kosimova¹⁴,

1 Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge, MA: MIT Press, 1965.

2 McClelland D. C. Testing for Competence Rather than for Intelligence. – American Psychologist. – 1973. – Vol. 28(1). – P. 1–14.

3 White R. W. Motivation reconsidered: The concept of competence. – Psychological Review. – 1959. – Vol. 66(5). – P. 297–333.

4 Sayidahmedov N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va pedagogik kompetensiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

5 Tolipov O., Shodmonov Sh. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2017.

6 Qodirov M. Pedagogik kompetensiyalar tizimi va ularni shakllantirish yo'llari. – Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2021. – №3. – B. 45–52.

7 Usmonboyeva M. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish. – Toshkent: Ilm Ziyi, 2020.

8 Nasimova Z. Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik kompetentligiga oid ilmiy yondashuvlar. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2023, №9, 199–204.

9 Haydarova S. Ta'lim mazmuni va uni kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish. Monografiya. – Guliston: "Ziyo nashr-matbaa" XK, 2022. – 96 b.

10 Ilmurodova F. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim standartlarini joriy etish – zamonaviy ta'lim paradigmasi sifatida. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2024, №10, 145–148-betlar.

11 Ikromova M.V. Boshlang'ich sinflarda kompetensiya tushunchasining mohiyati. – Экономика и социум, №4(107)-1, 2023.

12 O'rozboyev S. va boshq. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning shart-sharoitlari. Multidisciplinary Scientific Journal, 2022, №7, 134–139.

13 Ismatova Sh., Ismatova Yu. Kichik maktab yoshidagi bolalar tarbiyasida maqol va masalning o'rni va ahamiyati. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar (xalqaro ilmiy-amaliy anjuman), Buxoro, 20.09.2021, 284–285-betlar.

14 Kosimova M. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qituvchi va o'quvchi hamkorligining o'ziga xos xususiyatlari. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2023, №11, 178–181-betlar.

G'.Sayfullayev hamda D.Sattorova¹⁵, S.Shodmonova va X.Sobirova¹⁶, lar ham ilmiy maqolalarida aynan shu mavzuda fikr yuritishgan va ilmiy izlanishlarini kiritishgan.

O'quvchi yoshlarda kompetensiyaviyligni oshirish uchun, avvalo, pedagogning o'zi ham yuksak mahorat va kompetensiyaviy bilimlarga ega bo'lishi lozim. M.Keldiyorova va Sh. Xonbabayev risolalari o'qituvchi va bo'lajak pedagoglarni o'quvchilarda kompetensiyaviyligni, milliy va umummadaniy kompetensiya kabi turli kompetensiyalarni rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik asoslari haqida. Xususan, Sh. Xonbabayev "Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik asoslari"¹⁷ deb nomlangan maqolasida o'qituvchi uchun o'z fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashi zarurligi va unga erishish uchun undan kuch-g'ayrat, tirishqoqlik, aql-idrok, yangi texnologiyalar-u yangi metodlar, malakanigina emas, yana tayanch kompetensiya, ayniqsa, milliy va umummadaniy kompetensiyalarni o'z faoliyatida qo'llay olishi kerakligi haqida so'z yuritgan. Aniq va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, maqola ijtimoiy-madaniy faollik va kompetentlikni shakllantirish, ma'naviy va badiiy qadriyatlarining tarixiy-falsafiy asoslari haqida.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida maqolardan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun ilmiy-tadqiqot metodologiyasi sifatida kompleks yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar asosan uch bosqichda to'plandi: birinchidan, mavjud ilmiy va metodik manbalar, darsliklar, o'qituvchilarning ish tajribalari hamda xalq og'zaki ijodi namunalarning tahlili orqali nazariy ma'lumotlar yig'ildi. Ikkinchidan, empirik ma'lumotlar umumta'lim maktablarida o'tkazilgan kuzatish, so'rovnoma va suhbatlar orqali olindi. So'rovnoma savollari o'quvchilarning maqollar mazmunini tushunish darajasi, ularning kundalik hayotda va ta'lim jarayonida ishlatilish chastotasi hamda milliy qadriyatlarni anglashdagi roli haqida bo'ldi. Suhbatlar o'qituvchilar va tilshunos olimlar bilan o'tkazilib, maqollarni o'qitish metodikasi, ularning tarbiyaviy va madaniy ahamiyati yuzasidan ma'lumotlar olindi. Uchinchi bosqichda olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'unlashtirildi. Statistik ma'lumotlar foizli nisbatlar, jadval va diagrammalar orqali ko'rsatildi, sifat tahlilida esa o'quvchilar javoblari mazmuniy jihatdan kodlanib, asosiy tendensiyalar ajratib chiqildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish hamda deduktiv va induktiv yondashuvlar qo'llanildi. Natijada, maqollar o'quvchilarning milliy o'zlikni anglash, ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik, madaniy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni va ta'siri aniqlanib, metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, empirik kuzatuv va natijalarni tizimli tahlil qilish bosqichlari orqali kompleks yondashuvga asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

K.Rajapova o'zining "Tayanch kompetensiyalarni shakllantirish orqali ona tili darslarining samaradorligini oshirish"¹⁸ nomli maqolasida ona tili o'quv dasturida belgilangan tayanch kompetensiyalarni ona tili darslarida shakllantirishning o'qituvchi va o'quvchi bilan bog'liq muammolari to'g'risidagi fikrlari bilan bo'lishgan va albatta ushbu muammolarni yechishga ko'maklashadigan tavsiyalarni ham ko'rsatib o'tgan. Maqolada "kompetensiya nima va uning turlari qaysilar?" savoliga javob, kompetensiyalarning voqe bo'lish shakllari va ona tili ta'limining yangi mazmuni ham keltirilgan. Muallif nutq kompetentligi va paralingvistik vositalarning paralelligini ajoyib va tushunarli tarzda tasvirlagani maqolaning alohida urg'uga loyiq jihatidir.

Bu mavzuda nafaqat yurtimiz olimlari, balki, xalqaro miqyosidagi turli pedagog va olimlar o'z izlanishlarini olib borishgan. Xususan, MDH davlati olimlaridan M.V. Smirnova¹⁹, Yu.Yu. Ribasova va F.L.Mazitova²⁰ lar o'z maqola va monografiyalarida yosh va bo'lajak pedagoglarda umummadaniy kompetensiyalarning rivojlantirish zarurligi va bu orqali o'sib kelayotgan yosh avlodga kompetensiyaviyligni rivojlantirishning muhim bosqichiga yo'l qo'yishimiz xususida fikr yuritishgan. Ya'niki, Simirnova muallifligidagi "Umummadaniy kompetentlik zamonaviy oliy ta'limning muhim natijalaridan biri sifatida" risolada bo'lajak pedagoglarning zamonaviy

15 Sayfullayev G', Sattorova D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish. ZENODO, 21.05.2022, 481–482.

16 Shodmonova S., Sobirova X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot (onlayn konferensiya materiallari), 451–453.

17 Xonbabayev Sh. Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik asoslari. – FarDU Ilmiy xabarlar (Scientific Journal of the Fergana State University), 2024, №4, 31–35-betlar.

18 Rajapova K. Tayanch kompetensiyalarni shakllantirish orqali ona tili darslarining samaradorligini oshirish. – Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, Moskva, 11.10.2022, 219–222-betlar.

19 Smirnova M.V. Umummadaniy kompetentlik zamonaviy oliy ta'limning muhim natijalaridan biri sifatida. -Rossiya Transport Universiteti (Moskva).-2020.-B.383-386.

20 Rybasova.YU.YU., Mazitova F.L. "Oliy ta'lim muassalarida bakalavrlarning umummadaniy tayyorgarligi": monografiya.-Moskva: Direkt-Media, 2018.

ta'limida umummadaniy kompetensiyalarning ustuvor rivojlanishi, unda ijodiy faoliyat mahsullaridan foydalanish, ayniqsa, sa'natning o'rni va shu bilan birga psixologiya va falsafaning ahamiyati haqida ham so'z yuritiladi.

Kompetensiyaviylikni rivojlantirishda ijodiy faoliyat mahsullaridan foydalanish bir mavzu bo'lsa, milliy olimlarimiz esa kompetensiyaviylikni xalq og'zaki ijodiga bog'lab taraqqiy ettirish xususida ilmiy ishlarini taqdim etishgan. Bulardan birinchi bo'lib, I.A. Djumayevning "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hikmatlardan foydalanish orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish"²¹ deb nomlanuvchi maqolasini misol qilib olsak bo'ladi. Unda aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliylik ruhida tarbiyalashda maqollarning muhim jihatlari ko'rsatib o'tishgan. Buni yoritib berish uchun boshlang'ich sinf darsliklaridan foydalanishgan, ya'ni darslikdagi maqollar o'rganilgan va xalq og'zaki ijodining bu turini ma'no-mazmununi ochib berish orqali o'quvchilarga milliy qadriyatlarini singdirish yo'llari yoritilgan. O'zbek pedagog olim, olimalaridan F.Ibragimova, Z.Ismatova²², Sh.Ismatova va Yu.Ismatova²³, D.B.Axmedova va D.Nuritdinova²⁴ lar hamda X.G'ulomova²⁵ kabilar ham aynan shu ilmiy ishlarida maqollardan foydalanib kompetensiyalikni rivojlantirishni tahlil etishgan.

Kompetensiyaviylikka murojaat qilar ekanmiz, milliy qadriyatlar va milliy kompetensiyani yoshlarda shakllantirishimizda xalq og'zaki ijodiyotiga murojaat qilamiz. Xalq og'zaki ijodiyotimizning yuragi esa bu maqollar va hikmatli so'zlar hisoblanadi. Ular dono xalqimizning asrlar davomida yig'gan bilimlari samarasi desak also mubolag'a bo'lmas. Aynan ilmiy ish, yoinki, kitobning markazini maqollar egallagan pedagog va olimlarimiz ham mavjud bo'lib ular quyidagilar: Z.Vahobova²⁶, N.Xotamova²⁷, A.Axrorov²⁸ M.Eshmurodova "Maqollar orqali o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish"²⁹. K.M.Karamatova va H.S.Karamatovlar hammuallifidagi "Proverbs-maqollar-poslovitsi"³⁰ nomli kitobda o'zbek xalq maqollari o'zbekcha, inglizcha va rus tilida berilgan bo'lib, har bir maqolga o'zbek tilida izoh ham keltirib o'tilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi barcha olim va pedagoglarning barchasi yosh avlodimizning har tomonlama yetuk inson bo'lishi borasida izlanishlar olib borishgan va bu albatta ta'limimizning yanada yuqorilashiga o'z hissasini qo'shmay qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965.
2. Smirnova M. V. Obshechekul'turnaya kompetentnost' kak osnova formirovaniya lichnosti bakalavra. – Moskva: Rossiyskiy universitet transporta, 2018.
3. Рыбасова Ю. Ю., Мазитова Ф. Л. Общекультурная подготовка бакалавров в вузе: монография. – Москва: Директ-Медиа, 2018. – 192 с.
4. Boltayeva B. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari. – Jizzax: JDPU, 2022.
5. Hasanov A. Kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim tizimidagi o'rni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Mavlonova R., Qurbonova M. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
7. Krotova E. A. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii: teoriya i praktika. – Moskva: Akademiya, 2017.
8. Savelyeva T. V. Formirovanie kommunikativnoy kompetentsii studentov v obrazovatelnom protsesse. – Sankt-Peterburg: Nauka, 2020.
9. O'rinboyeva S. Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish. – Toshkent: TDPU, 2021.
10. Rahmonova N. Boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullari. – Toshkent: TDPU, 2022.
11. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. – Москва: Народное образование, 2002.

21 <https://library.ziyounet.uz/book/70703>

22 Ibragimova F., Ismatova Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliylik ruhida tarbiyalashda maqollardan foydalanish.-Golden Brain, N_1(26), 2023, 155-158-bet.

23 Ismatova Sh., Ismatova Yu. Kchik maktab yoshidagi bolalar tarbiyasidamaqol va masalning ahamiyati.- Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar (xalqaro ilmiy-amaliy anjuman), Buxoro, 20.09.2021, 284-285- betlar.

24 Axmedova D.B., Nuritdinova D. Boshlang'ich sinflarda xalq maqollari va topishmoqlarini o'rganishning metodologik asoslari, -PEDA-GOGS International Research Journal, 04.2022, 653-658-bet

25 G'ulomova X. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida maqollar estetikasi/Mu'qallim xam uzliksiz bilimlendiriy, 1.2021, N_1, 67-70-bet.

26 Eshqurbonova N. Xalq pedagogikasida vatanparvarlik tarbiyasi (maqollar va afsonalar misolida). -BMI, Qarshi. 2013. 62bet

27 Xotamova N. Maqollar -so'z san'ati mahsuli, Kurs ishi. Andijon-2014.18 bet

28 Axrorov A. Rost va yolg'on so'zlamoch haqida xalq maqollari sharhi, -Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2019. N_4. 57-59-bet.

29 Eshmurodova M. Maqollar orqali o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish. Ta'lim va amaliyot integratsiyasi. 25.06.2022. 774-776- bet.

30 Karomatova K. M., Karomatov H. S. Proverbs – Maqollar – Пословицы. Tuzuvchilar. – Toshkent: Mehnat, 2000. – 400 b. (Tit. varag'i va matni ingliz, o'zbek va rus tillarida).

12. Usmonova D. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv: mohiyati va mazmuni. – Toshkent: Istiqlol, 2020.
13. Abdullayeva M. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish. – Toshkent: O'zMU, 2021.
14. Shodmonova D., Yuldasheva N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020.
15. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
16. Karimova V. Pedagogik kompetensiya va uning tarkibiy qismlari. – Toshkent: O'zMU, 2021.
17. Sharipova D. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar. – Samarqand: SamDU, 2020.
18. Yuldasheva M. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim sifatini oshirish yo'llari. – Toshkent: TDPU, 2022.
19. Abdug'aniyeva L. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2021.
20. Bahromova G. Pedagogik innovatsiyalar va kompetensiyalar tizimi. – Toshkent: Fan, 2021.
21. Nurmatova Z. Kompetensiyaviy yondashuvning o'quv jarayonidagi o'rni. – Buxoro: BuxDU, 2020.
22. Ilmurodova F. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim standartlarini joriy etish – zamonaviy ta'lim paradigmasi sifatida. – Toshkent, 2024.
23. Karomatova K. M., Karomatov H. S. Proverbs – Maqollar – Пословицы. Tuzuvchilar. – Toshkent: Mehnat, 2000. – 400 b. (Tit. varag'i va matni ingliz, o'zbek va rus tillarida).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.